

R C2 10

OPTIMALNO PODEŠENJE STATIZAMA PO NAPONU SINHRONIH GENERATORA U GRUPNOJ REGULACIJI POBUDE I REAKTIVNIH SNAGA

Ž. Janda, J. Dragosavac, T. Gajić, S. Dobričić, J. Pavlović, D. Arnautović*
M. Đorđević**

*Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”, Univerzitet u Beogradu

**JP Elektroprivreda Srbije”

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj - Današnji uslovi tržišnog korišćenja elektroenergetskog sistema uslovljavaju korišćenje svih kapaciteta na granici njihovih projektovanih vrednosti. To značajno menja i način upravljanja sistemom i raspoloživom opremom jer je potrebno sistem koristiti sa mnogo nižim nivoima rezervi. Optimalnim podešenjem reaktivnog odziva sinhronih generatora može se unaprediti naponska stabilnost sistema održavanjem jednakog relativnog rastojanja od granice odrade ograničenja struje rotora.. Nivo napona sabirnica elektrane, koje su često čvorna tačka sistema, određen je podešenjem automatskog regulatora napona (ARN) sistema za regulaciju pobude i statizmom u okviru ARN. Međutim da bi nakon poremećaja napon na sabirnicama uzeo svoju početnu vrednost, potrebno je delovati na referentnu vrednost ARN. Grupni regulator pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) je uređaj koji u domenu sporih promena napona u sistemu obavlja funkciju koja doprinosi poboljšanju rada sistema. GRPRS održava napon sabirnica, odnosno njihovu naponsko-reaktivnu karakteristiku, automatskom preraspodelom reaktivnih snaga agregata uz obezbeđivanje simultanog postizanja ograničenja struje pobude na generatorima. To se ima u slučaju da su margine po reaktivnoj snazi jednake u r.j. Uređaj GRPRS definiše nagib naponsko

* zarko.janda@icent.org

reaktivne karakteristike elektrane, a time i njen doprinos održavanju napona mreže. Pojačanja unutar prenosne funkcije GRPRS određena su, između ostalog, i vrednošću statizma realizovanog unutar ARN-a koji predstavlja jedan od ključnih parametara regulatora.

Ključne reči – statizam po naponu, sinhroni generator, blok-transformator, naponsko-reaktivna karakteristika, ograničenje maksimalne pobude, naponska stabilnost

1 UVOD

U deregulisanim uslovima na tržištu energije nezavisni Operator Sistema (OS) koriste i systemske usluge održavanja pouzdanost i sigurnost elektroenergetskog sistema (EES). Obezbeđivanje dovoljno reaktivne snage kao i rezerve reaktivne snage omogućava održavanje željenih naponskih profila i maksimizaciju granica njihovih vrednosti tokova snaga po prenosnim vodovima u uslovima koje nameće potražnja i ponuda energije na deregulisanom tržištu [1], [2], [3].

Jedini izvor dinamičke, [4], reaktivne snage u EES Srbije su sinhroni generatori. Veličina reaktivne snage koju odaje generator zavisi od referentne vrednosti napona, podne vrednosti naponskog statizma po veličini reaktivne snage, reaktanse rasipanja blok transformatora i uslova u mreži u tački priključenja generatora. Svi sinhroni generatori su preko blok-transformatora priključeni na prenosnu mrežu, pošto su nominalne vrednosti generatora po pravilu nifne od nazivnih napona u prenosnom sistemu. Izuzetno u hidroelektranama mogu biti vezana po dva sinhrona generatora na iste sabirnice pa onda su te sabirnice vezane sa prenosnom mrežom preko zajedničkog blok-transformatora.

Sistem za regulaciju pobude sinhronog generatora reguliše napon na krajevima generatora regulacijom struje kroz pobudni namotaj generatora. Regulacija napona unutar dozvoljenog opsega se u najvećoj meri ostvaruje pomoću sistema za regulaciju pobude. Blok-diagram sistema za regulaciju pobude prikazana je na slici 1. Sistem pobude uključuje pobudnicu, automatski regulator napona (ARN) i limitere, kao što je pokazano na slici 1.

Slika 1. Blok dijagram sistema za regulaciju pobude

[2], tj. da se kompenzuje najviše do 70% reaktanse blok transformatora, da se ne bi narušila ravnomerna raspodela reaktivne snage me u generatorima u paralelnom radu. Kompenzacijom se postiće da se ta ka u kojoj se napon održava konstantnim elektri no približi sabirnicama elektrane i da se nalazi unutar blok transformatora.

U fizi kom smislu statizam podrazumeva veli inu ekvivalentne impedanse izme u naponskog izvora i ta ke regulacije. Kada se govori o statizmu na sabirnicama, pad ili nagib se uvodi da bi se oscilacije reaktivnih snaga izme u elektri no bliskih elektrana ili generatora svele na prihvatljivu meru [7]. U isto vreme preveliko dopu-teno odstupanje napona sa porastom reaktivnih snaga ini sabirnice elektrane šmekimō i napon na njima se menja u -irim granicama. Statizam sabirnica elektrane u ta ki vezivanja na prenosnu mreflu, prema ENTSOE [4] preporukama se ra una kao (1),

$$s_{ENTSOE} = \frac{\Delta V_{HV} / V_{b_HV}}{\Delta Q_{HV} / Q_{max_HV}}, \quad (1)$$

gde je ΔV_{HV} promena napona sabirnica elektrane (pad), V_{b_HV} bazna vrednost napona jednaka nominalnom naponu sabirnica, ΔQ_{HV} promena reaktivne snage elektrane na nivou visokonaponskih sabirnica i Q_{max_HV} maksimalna raspoloŕiva reaktivna snaga elektrane na sabirnicama visokog napona. Prema (1) [8] tako odre en statizam treba da bude u granicama od 2% do 7%, dok prema Pravilima o radu prenosnog sistema JP EMS iznosi od -1,5% do -6%, znak minus se javlja zato -to EMS razmatra porast napona, a ne pad kao ENTSOE. Ukoliko se napon na sabirnicama reguli-e isklju ivo dejstvom ARN generatora tada je statizam sabirnica jednak ekvivalentnoj Tevenin-ovoj reaktansi (koja uklju uje sve reaktanse blok transformatora) priklju enoj ispred Thevenin-ove EMS kojom se posmatrana elektrana modeluje. Ukoliko postoji regulacija napona sabirnica statizam sabirnica odre en je pode-enjem u tom regulatoru.

Statizam generatora se defini-e kao odnos relativne promene napona na krajevima generatora i relativne promene reaktivne snage koju generator daje. Pri tome se promena napona ra una kao pozitivna ako je re o porastu napona (2) a bazna vrednost za promenu reaktivne snage je nominalna reaktivna snaga posmatranog generatora,

$$s_g = \frac{\Delta V_g / V_b}{\Delta Q_g / Q_{nom}}, \quad (2)$$

gde je ΔV_g promena napona generatora (porast), V_b bazna vrednost napona jednaka nominalnom naponu generatora, ΔQ_g promena reaktivne snage generatora i Q_{nom} nominalna reaktivna snaga generatora. Veza izme u statizma elektrane po reaktivnoj snazi (1) i statizma generatora po reaktivnoj snazi (2) nije jednozna no odre ena zbog magne enja reaktansi blok transformatora i uticaja napona na terminalima generatora na raspoloŕivu maksimalnu reaktivnu snagu na visokonaponskim sabirnicama elektrane.

Statizam na generatoru, u fizi kom smislu, predstavlja veli inu reaktanse koja se vezuje redno sa reaktansom blok transformatora (3). Ta reaktansa se defini-e kao odnos relativnog pada napona krajeva generatora i odgovaraju e relativne promene reaktivne snage, pri emu se za baznu vrednost uzima nominalna snaga generatora ili druga odabrana prividna bazna snaga u vi-ema-nskom sistemu gde ma-ine imaju razli itu nominalnu prividnu snagu. Slu aj sa nominalnom prividnom snagom generatora je ilustrovan jedna inom (3),

$$X_g = \frac{-\Delta V_g / V_b}{\Delta Q_g / S_{nom}}, \quad (3)$$

gde je S_{nom} nominalna prividna snaga generatora a X_g ekvivalentna impedansa koja odgovara efektu statizma na krajevima generatora.

Statizam se realizuje u okviru ARN generatora. Ukoliko je ta dodatna ekvivalentna reaktansa pozitivna, ta ka regulacije napona se pomera unutar reaktanse generatora. Pozitivna reaktansa se koristi kada se vi-e generatora vezuje paralelno na iste sabirnice (bez blok transformatora) da bi se spre ilo oscilovanje reaktivne snage izme u paralelnih generatora i njeno nagomilavanje na jednom od generatora. Negativna reaktansa na krajevima generatora se uvodi da bi se napon na sabirnicama elektrane u inio manje zavisnim od nivoa generisane reaktivne snage i statizam sabirnica elektrane (1) doveo u fleljene okvire. Negativna reaktansa vezana na red sa reaktanskom blok transformatora rezultuje da se ta ka regulacije napona sa krajeva generatora pomeri blife sabirnicama elektrane. Nifla vrednost statizma zna i manje promene Q pri promenama napona na sabirnicama elektrane. Ve e vrednost statizma na krajevima generatora podrazumeva opasnost da do e do oscilacija Q izme u generatora posebno ako se ukupne vremenske konstate odziva sistema pobude razlikuju. Prema tome potrebno je da vremenske konstante pobudnih sistema budu bliske, -to zna i da i tipovi pobudnih sistema generatora priklju enih na iste sabirnice budu isti. Kona no nakon odziva ARN na poreme aje i uspostavljanja novog stacionarnog stanja napon na sabirnicama ne mora odgovarati po vrednosti naponu pre poreme aj. Ukoliko je implementiran GRRS on e automatski promeniti nivo generisanih Q tako da napon uzme vrednost koju je imao pre poreme aja ali ovaj put sa ukupnom ekvivalentnom reaktanskom definisanom u okviru GRRS. Uticaj statizama na prora un tokova reaktivnih snaga generatora je mogu e raditi samo putem predstavljanja statizma preko odgovaraju ih rednih reaktansi, (4),

$$X_{Gekv} = X_b + X_G, \quad (4)$$

po-to se tako postavljaju ekvivalentna kola za prora unavanje tokova reaktivnih snaga uz upotrebu izraza, [10], [11] (7). Uticaj veli ine statizma generatora na procenat kompenzovane reaktanse blok-transformatora se najbolje vidi iz Tabele I. Iz Tabele I se vidi da male promene statizma generatora dovode do velike promene procenta kompenzovane reaktanse blok-transformatora. Tako statizam generatora po reaktivnoj snazi bitno uti e na odziv generatora na poreme aj u EES i na naponsko-reaktivnu karakteristiku elektrane.

Tabela I Prikaz zavisnosti kompenzovanog dela reaktanse blok-transformatora u procentima

Statizam gener. [%]	Blok A1 i A2	Blok A3 i A4	Blok A5	Blok A6	Blok B1 i B2
1	-10,1162	-13,8054	-15,3585	-27,7957	-14,3568
2	-20,2324	-27,6109	-30,7171	-55,5914	-28,7136
3	-30,3486	-41,4163	-46,0756	-83,3871	-43,0704
4	-40,4648	-55,2217	-61,4341		-57,4272
5	-50,5809	-69,0271	-76,7927		-71,784

3 RASPODELA REAKTIVNIH SNAGA IZMEĐU GENERATORA ELEKTRANE

Sinhroni generatori automatski, do svojih minimalnih i maksimalnih projektovanih granica, održavaju napone na svojim sabirnicama. Međutim, u praksi se dešava da pojedini generatori u okviru jedne elektrane održavaju napon i podržavaju padove napona na blok-transformatorima na električno bliskim generatorima. Ovo neravnomerno raspoređivanje reaktivne snage doprinosi da svi generatori u elektrani ne doprinose podjednako usluzi održavanja napona sistema.

Polazeći od poznatih izraza koji povezuju aktivnu i reaktivnu snagu sa naponima na krajevima reaktanse, u relativnim jedinicama, (5) i (6), aktivna snaga je određena sa

$$P = \frac{V_g V_{HV} \sin(\delta)}{X}, \quad (5)$$

a reaktivna snaga izlaznog kraja je data izrazom

$$Q = \frac{V_g V_{HV} \cos(\delta) - V_{HV}^2}{X}. \quad (6)$$

Zamenom $\cos \delta = \sqrt{1 - \sin^2(\delta)}$ i kombinovanjem (5) i (6) se dobija

$$Q = \sqrt{\left(\frac{V_g V_{HV}}{X}\right)^2 - P^2} - \frac{V_{HV}^2}{X} \quad (7)$$

Linearizacijom izraza (7) dolazi se do zaključka da istom padu ili porastu napona na visokonaponskim sabirnicama gde sve mašine u elektrani treba da odgovore jednako, dobija se izraz (8),

$$\Delta Q \cdot X \approx \text{const}. \quad (8)$$

gde se raspon reaktivnih snaga određuje prema podešenjima OMIP, OSR i ograničenja struje statora (OSS) koja su u osnovi vezana za pogonsku kartu generatora i naponske uslove u tački priključenja generatora na prenosnu mrežu.

4 UTICAJ GRUPNOG REGULATORA REAKTIVNIH SNAGA (GRRS)

Osnovna svrha koordinisanog GRRS [10], [11] je da dejstvom na referentne vrednosti napona automatskih regulatora napona (ARN), brzo i simultano izvršava podešavanje vrednosti injektovane reaktivne snage svake jedinice u elektrani. Grupnom kontrolom reaktivnih snaga generatora u elektrani postiće se proizvodnja aktivne snage uz minimalnu potrebnu reaktivnu podršku. Grupnom Q kontrolom može se generalno povećati naponska stabilnost EESa jer se ravnomernijom raspodelom Q među generatorima ujednačavaju odzivi različitih generatora i podjednake su udaljenosti od limita struje rotora [9].

U slučaju različitih generatora u elektrani u raspodeli reaktivne snage treba da obezbedi jednaku udaljenost proizvedene reaktivne snage od maksimalne i minimalne dopuštene reaktivne snage za posmatranu radnu tačku uzimajući u obzir pogonsku kartu generatora i trenutnu

aktivnu snagu. Često je slučaj da se proizvodnja maksimalne kapacitivne snage ograničava mnogo strožije nego što dopušta pogonska karta s tim da se pojedini vlasnici elektrane mogu odlučiti da donju granicu postavljaju na nulu. Vremenski GRRS elektrane djeluje u vremenskom prozoru od nekoliko sekundi do ispod minuta.

Zbog različitih nominalnih snaga generatora i različitih pogonskih dijagrama [10], [11] preporučljivo je podesiti statizme na ARN tako da se svi generatori na brze promene odazivaju srazmerno raspoloživom reaktivnom opsegu (7) i (8). Ovu meru je potrebno primeniti bez obzira na prisustvo GRRS. U trenucima kada dolazi do promene napona u prenosnoj mreži, odnosno na visokonaponskim sabirnicama, svaki generator se odaziva proporcionalno svojoj ekvivalentnoj reaktansi (4) (reaktansa blok-transformatora umanjena za dejstvo statizma napona generatora po reaktivnoj snazi) za pojave srednjeg trajanja (pojave gde je dejstvovala i završila dejstvo primarna regulacija napona, a GRRS još nije pozevoje dejstvo).

Relativni pad napona na zajedničkim VN sabirnicama je jednak pa u optimalnom slučaju treba da bude

$$\Delta Q_g / S_b = \frac{\Delta V_{HV} / V_b}{X_{Gekv}} \quad (9)$$

Promena reaktivne snage u izrazu (9) predstavlja rastojanje od trenutne radne tačke do limita reaktivne snage.

Razmatrane su nominalne snage i raspoloživi reaktivni opsezi generatora u TENT-A i TENT-B. Ukoliko se proceni da generatori u toku godine duže vreme (sezona) rade sa drugim snagama treba izvršiti adekvatna preporučenja statizama.

U narednoj tabeli (Tabela II) date su postojeće i preporučene vrednosti statizama generatora, reaktivni opsezi u % računati prema baznoj snazi od $S_b = 360\text{MVA}$.

U Tabeli II Q predstavlja raspoloživ relativni reaktivni opseg (minimalna dopuštena reaktivna snaga prema pogonskoj karti Q_{\min} , maksimalna dopuštena reaktivna snaga prema pogonskoj karti Q_{\max}) za nominalnu aktivnu snagu a relativno u odnosu na S_b koja je prethodno definisana, $X_{Gekv,0}$ je postojeća ekvivalentna reaktansa generatora sa blok transformatorom, $X_{Gekv,1}$ je preporučena ekvivalentna reaktansa generatora sa blok transformatorom koja dovodi do ravnomernog reaktivnog odziva generatora na promene napona u prenosnoj mreži i s_g je odgovarajuće podešavanje statizma generatora u odnosu na njegovu nominalnu reaktivnu snagu. Vrednosti prikazane kao preporučene za statizme u Tabeli II treba detaljno proveriti dinamičkim simulacijama dela EES od interesa, uz dobro modelovanje dinamike pobudnih sistema, u situacijama od praktičnog pogonskog interesa. Situacije od praktičnog pogonskog interesa su najviši napon u mreži 400 kV, najniži napon u mreži 400 kV, najveće opterećenje aktivnom snagom potrošača, najmanje opterećenje aktivnom snagom potrošača, i verovatno bi još moglo biti važno EMS.

Tabela II Prikaz postojećih i preporučenih vrednosti generatorskih statizama po Q

generator	Q [%]	$X_{Gekv,0}$ [%]	$Q \cdot X_{Gekv,0}$ [%]	$X_{Gekv,1}$ [%]	s_g [%]
A1	23,61	16,95	4,00	16,95	0,00
A2	23,61	16,95	4,00	16,95	0,00
A3	49,44	13,35	6,60	8,09	2,33
A4	61,11	13,35	8,158	6,54	3,767

A5	64,17	9,24 ¹	5,929	6,23	3,19
A6	33,33	12,00	4,00	12,00	0,00
B1	101,94	6,269 ²	6,391	2,024	5,49
B2	65,28	3,16 ³	2,063	3,16 ³	3,20

1 ó postoji statizam generatora $s_g = 1,5\%$

2 - postoji statizam generatora $s_g = 0,9\%$, ura unata reaktansa voda do RP õMladostõ

3 - postoji statizam generatora $s_g = 3,20\%$, ura unata reaktansa voda do RP õMladostõ

GRRS u pravilnom radu odrflava jednake relativne margine reaktivne snage (procentualna rastojanja od reaktivne snage u radnoj ta ki do maksimalne reaktivne snage, uzimaju i u obzir i minimalnu raspoloffivu reaktivnu snagu. Algoritam implementiran u GRRS na TENT-A i GRPRS na TENT-B uzima u obzir i uticaj promene napona visokonaponskih sabirnica na reaktivnu mogu nost pojedinih agregata. Navedena funkcija se izvr-ava tako -to se koeficijent reaktivnog optere enja pojedinog agregata izjedna ava, delovanjem kontrolnog algoritma, sa koeficijentom reaktivnog optere enja grupe agregata (10),

$$K_{q,i} = \frac{Q_i - Q_{\min,i}}{Q_{\max,i} - Q_{\min,i}} = \frac{\Sigma Q_i - \Sigma Q_{\min,i}}{\Sigma Q_{\max,i} - \Sigma Q_{\min,i}} \quad (10)$$

Uticaj promene napona visokonaponskih sabirnica na raspodelu reaktivnih snaga je ilustrovan dijagramom na slici 3. Za isti pad napona visokonaponskih sabirnica dolazi do iste relativne promene reaktivnih snaga susednih generatora, ako su naponsko-reaktivne karakteristike odgovaraju e pode-ene i ako postoji dejstvo GRRS tako da je relativna reaktivna margina jednaka (u odnosu na promene referenci napona i napona visokonaponskih sabirnica, aktivne snage za red veli ine slabije uti u na reaktivne snage, pa se njihov uticaj na statizam po reaktivnoj snazi i ne razmatr.).

Slika 3. Jednaki relativni reaktivni odziv pri održavanju jednakog koeficijenta reaktivnog opterećenja

Postoje a i preporu ena vrednost statizma sabirnica elektrane su dalje analizirane. Statizam sabirnica je ra unat u skladu sa Pravilima o radu prenosnog sistema JP EMS. Ukupna ekvivalentna reaktansa sabirnica 220kV u TENT A na bazi 360 MVA, 235 kV bazi iznosi $X_{220kV} = 0,0373$ r.j. = 3,73% Ova reaktansa odgovara statizmu sabirnica od $s_{220kV} = 6,83\%$.

Vrednost statizma sabirnica pode-ena u GRRS sa kojom je GRRS radio iznosi 2% i 3% -to odgovara vrednostima $s_{220kV} = 3,66\%$ i $s_{220kV} = 5,59\%$. Ovo su nagibi Q-V karakteristika kojim se napon sabirnica odrflava kontinualno u vremenu ali sa sporom dinamikom GRRS.

Ukoliko bi se na blokovima 3 i 4 statizam podesio na optimalnu vrednost elektrana bi se odazivala sa ekvivalentnom reaktansom tj. statizmom sabirnica kao –to je prikazano u Tabeli III.

Tabela III. Veze izme u statizama generatora, kompenzovanog dela reaktanse blok transformatora i statizma sabirnica 220 kV elektrane TENT-A

	Vrednost statizma na terminalima generatora [%]	Veli ina kompenzovanog dela reaktanse blok transformatora [%]	Vrednost statizma na sabirnicama elektrane pre dejstva primarne regulacije		Vrednost statizma na sabirnicama elektrane po zavr-enom dejstvu primarne regulacije		Vrednost statizma na sabirnicama elektrane po zavr-enom dejstvu GRRS [%]	
			$X_{ekv} * 100$ [%]	S_{EMS} [%]	X_{ekv}^* 100 [%]	S_{EMS} [%]	X_{ekv}^* 100 [%]	S_{EMS} [%]
A1	0	0,00						
A2	0	0,00						
A3	2,33	-32,16	3,73	-6,83	2,42	-4,43	2,00	-3,66
A4	3,767	-52,00						

Me usobni uticaj GRRS na TENT-A i GRPRS na TENT-B se mofle optimizirati pode-njem nagiba naponsko-reaktivnih karakteristika pojedinih grupnih regulatora kako je preporu eno u Tabeli IV. Pri tome nisu uzete u obzir promene statizama individualnih generatora kako je to preporu eno u Tabeli III, nego je ra unato sa sada-njim pode-enim vrednostima statizama.

Tabela IV. Optimalno pode-enje nagiba Q-V karakteristika GRRS elektrane TENT-A i GRPRS elektrane TENT-B

grupa gen.	Q [%]	$X_{Gekv,0}$ [%]	$Q \cdot X_{Gekv,0}$ [%]	$X_{Gekv,1}$ [%]	$X_{s,grrs}$ [%]
A5A6	97,50	5,22	5,09	3,6	3,6
B1B2	167,22	2,1	3,51	2,1	2,1

U skladu sa teorijskim predvi anjima i izvr-enim simulacijama, u toku probnog paralelnog rada GRRS elektrane TENT-A i GRPRS elektrane TENT-B nije bilo problema sa prelivanjem reaktivne energije izme u elektana ili nestabilnog rada. Oba Q-V nagiba su bila pode-ena u toku ispitivanja na 3%, a u toku daljih aktivnosti na pode-avanju parametara oba grupna regulatora bi e odre ene realne optimalne vrednosti pode-enja, uzimaju i u obzir i ostala ograni enja nametnuta od strane tehni kih uslova u pogonu.

4 OGRANIČENJA REAKTIVNE SNAGE GENERATORA

Reaktivna snaga koju generator mofle da da prenosnoj mreffi zavisi od vi-e faktora kao –to su ograni enja pogonske karte, uticaj napona u ta ki priklju enja na prenosnu mreflu i dodatna ograni enja [8], [10]. Na slici 4 su prikazana ograni enja izra unata za prvi kvadrant naponsko-reaktivne karakteristike ma-ine A3. Pri odre ivanju rotorskih ograni enja je kori-en model ma-ine koji uvaflava efekat zasi enja. Na vertikalnoj osi je prikazan napon na

visokonaponskoj strani blok transformatora, a na horizontalnoj osi je prikazana reaktivna snaga, tako e na visokonaponskoj strani.

Slika 4. Naponsko-reaktivna karakteristika generatora A3, aktivna snaga i statizam generatora su parametri, posmatra se presek sa krivom ograničenja rotora

Na slici 4 se vidi uticaj aktivne snage sa kojom generator radi kao i uticaj pode-enoeg statizma. Kao grani an doga aj u smislu stabilnosti [9] se smatra dostizanje ta ke kada generator iz PV vora postaje PQ vor. Rastojanje radne ta ke generatora do te grani ne ta ke [9] se smatra prakti nom rezervom stabilnosti, po-to posle dostizanja tako definisane granice mofle do i do daljih propada napona u sistemu i smanjenja naponske stabilnosti [12]. Slika 4 ilustruje snaflan uticaj pode-ene vrednosti statizma generatora po reaktivnoj snazi i aktivne snage na granicu bifurkacije, odnosno rezervu prakti ne naponske stabilnosti [9]. U realnosti slika je ne-to blafa, po-to struja pobude neograni eno dugo mofle da radi do 110% nazivne vrednosti, a iznad te vrednosti po inje da radi blok vremenskog zatezanja, tako da za brze pojave ta granica mofle da bude neko kra e vreme pomena udesno od prikazane.

Granica pogonske karte u kapacitivnom reffimu rada se na zadovoljavaju i na in prikazuje pravom linijom u P-Q koordinatnom sistemu. Nagib te grani ne linije je u stvati tangens grani nog ugla snage, obi no oko 70° , a ta ka preseka sa Q osom je $\phi V^2/X_d$. Kombinovani metod odre ivanja Q_{max} i Q_{min} koji je implementiran u GRRS i GRPRS uzima u obzir i uticaj napona.

5 ZAKLJUČAK

U radu je prikazan jedan na in pode-avanja statizama naponsko-reaktivnih karakteristika sinhronih generatora u elektani koji rade u grupnom radu. obja-njeni su kriterijumi optimizacije i dat je primer njihove primene na prakti nom slu aju elektrana TENT-A i TENT-B. Prikazane preporu ene vrednosti za pode-enje statizama generatora po reaktivnoj snazi predstavljaju polazne vrednosti za stvarna budu a pode-enja statizama, po-to je neophodna provera na detaljnijem simulacionom modelu. Tako e je prikazan koncept

pode–nja nagiba naponsko-reaktivnih karakteristika dve grupe generatora koji se nalaze u grupnoj regulaciji, u elektri no bliskim elektranama.

6 ZAHVALNICA

Ovaj rad je podrflalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolo–kog razvoja u okviru projekta ðPove anje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloffivosti elektrana EPS-a utvr ivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora ö, evidencioni broj TR 33024.

6 LITERATURA

- [1] Arillaga J. (Editor) ðReactive power support: planning, design and operationö. EPECentre, Christchurch, 2009.
- [2] C.W. Taylor ðPower System Voltage Stabilityö. McGraw-Hill, New York, 1994.
- [3] T.J. Miller, (Editor) "Reactive Power Control in Electric Systems". John Wiley & Sons, New York, 1982.
- [4] IEEE Power System Relaying Committee, Voltage Collapse Mitigation, pp. 9-18, Dec. 1996.
- [5] šCommissioning Report on Static Excitation System TENT Bö, BBC, 1983.
- [6] Z. iri , . Stoji , D. Joksimovi , N. Miloji , M. Milinkovi , D. Arnautovi , šRekonstrukcija sistema pobude bloka 1 u TE šNikola Tesla Aöö, Zbornik radova, Knjiga 19, Elektrotehni ki institut Nikola Tesla, Beograd, 2008-2009, pp,101-116.
- [7] L. V. Rosman, Gruppovoe upravljenje voffbudeniem sinhronih generatorov gidro-elektrostancij, Moskva, Gosenergoizdat, 1962.
- [8] ENTSO-E Network Code for Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators, Brussels, 2013,
- [9] Feng Dong, Badrul H. Chowdhury, Mariesa L. Crow, , and Levent Acar,"Improving Voltage Stability by Reactive Power Reserve Management," IEEE Transactions On Power Systems, VOL. 20, NO. 1, FEBRUARY 2005, pp 338 ö 345
- [10] J. Dragosavac, fi. Janda, T. Gaji , S. Dobri i , J. Pavlovi , D. Arnautovi , šGrupna regulacija pobude i reaktivnih snaga u elektraniö, Zbornik radova EI öNikola Teslaö, 23, p.85-98 Beograd 2013.
- [11] D. Arnautovi , J. Dragosavac, fi. Janda, T. J. Milanovi , Lj. Mihajlovi , šDefinisanje uslova za rad ure aja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) u sistemu automatskog upravljanja naponima u mreffiö, Zbornik radova EI öNikola Teslaö, knjiga 24, str. 1-14, Beograd 2014
- [12] M. Marinkovi , B. Ivanovi , D. Balkoski, A. Markovi N. Miju–kovi , I. Cvijeti ., S. Suboti , ðRekonstrukcija i analiza dva karakteristi na radna reffima EES EPS-A sa deficitom reaktivne energije ostvorena u 2004. godini i njihove posledice na rad sistema EPS-Aö, R C2-03, 27. savetovanje JUKO CIGRE

OPTIMAL SETTINGS OF VOLTAGE DROOP FUNCTION IMPLEMENTED ON SYNCHRONOUS GENERATORS UNDER JOINT REACTIVE POWER – VOLTAGE CONTROL

Ž. Janda, J. Dragosavac, T. Gajić, S. Dobričić, J. Pavlović, D. Arnautović*
M. Đorđević**

*Electrical engineering Institute “Nikola Tesla”, University of Belgrade

** Electric Power Industry of Serbia

BELGRADE

SERBIA

The modern market requirements force the use of power system at the upper limit of projected transmission capacity. This significantly changes the way of available equipment management because it is necessary to govern power transmission system with much lower levels of reactive power reserves. Under such scope the optimal setting of synchronous generators reactive power reserve can improve the power system stability. The power plant bus is usually the important power system node, and its voltage level is determined by the automatic voltage regulator (AVR) settings, especially by voltage reactive droop adjustment. To achieve that bus voltage after power system disturbance restores to its initial value it is necessary to change the AVR set point value. The joint controller of reactive power and voltage (JCQV) of plant generators is a device which precisely performs the described function in time intervals of several tens of seconds. This role is performed because the JCQV maintains the bus voltage by adjusting the set values of AVRs which further contributes to power system stability improvement. In such way the JCQV maintains the power plant HV bus bar voltage and these busses are often the pilot nodes of the power transmission system. In case that it is possible to achieve simultaneous approach of the reactive powers corresponding to rotor current limits of individual generator, the stability is even more improved. The JCQV device defines the slope of the reactive power to voltage characteristics and thus contributes to maintaining the voltage profile across the transmission network.